

LA MIGRATION DES MINEURS MAROCAINS NON ACCOMPAGNES OU SEPARES VERS L'ESPAGNE : PHENOMENE SOCIAL AUX RETOMBEES MULTIPLES

THE MIGRATION OF UNACCOMPANIED OR SEPARATED MOROCCAN MINORS TO SPAIN: A SOCIAL PHENOMENON WITH MULTIPLE REPERCUSSIONS

Wafae LAHRECH
Doctorante en droit public
Université Mohammed 1^{er}, Oujda

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101
Éditée Par
**SOCIAL AND MEDIA STUDIES
INSTITUTE**

LA MIGRATION DES MINEURS MAROCAINS NON ACCOMPAGNES OU SEPARES VERS L'ESPAGNE : PHENOMENE SOCIAL AUX RETOMBEES MULTIPLES

Résumé

Cette étude se propose d'analyser les enjeux géopolitiques du phénomène des mineurs marocains non accompagnés ou séparés en Espagne, au regard du rôle frontalier des deux pays voisins marocain et espagnol. Elle permet d'examiner la nature transnationale de la gestion des migrations dans un contexte du clivage nord/sud du bassin méditerranéen, à travers le cas maroco-espagnol, qui représente l'illustration type du contrôle des flux des mineurs isolés marocains entre leur pays d'origine le Maroc et l'Espagne terre d'accueil.

Wafae LAHRECH

Doctorante en droit public
Université Mohammed 1^{er}, Oujda

Dans le cadre des migrations contemporaines, le transnationalisme des migrants est confronté à la gestion transnationale des migrations, ce qui conditionne la situation des mineurs marocains non accompagnés entre le paradoxe des approches sécuritaires et humanistes des migrations.

Mots clés : migrations, mineurs marocains non accompagnés ou séparés, gestion transnationale, rôle des frontières, coopération Maroc-Espagnole.

THE MIGRATION OF UNACCOMPANIED OR SEPARATED MOROCCAN MINORS TO SPAIN: A SOCIAL PHENOMENON WITH MULTIPLE REPERCUSSIONS

Abstract

This study is intended to analyse the geopolitical stakes of the phenomenon of unaccompanied or separated Moroccan minors in Spain, taking into consideration border role of the two Moroccan and Spanish close countries. It allows us to examine the transnational nature of the management of the migrations in a context of the North-South cleavage of the Mediterranean basin, through the case Moroccan-Spanish, which represents the typical illustration of the control of flows of Moroccan single minors between their country of origin, Morocco, and Spain host land.

Wafae Lahrech
PHD student in public law
University Mohammed 1st, Oujda

Within the framework of the contemporary migrations, the transnationalism of the migrants is confronted with the transnational management of the migrations, which conditions the situation of unaccompanied or separated Moroccan minors between the paradox of the security and humanist approaches of migrations.

Keywords: migrations, unaccompanied or separated Moroccan minors, transnational management, border's role, Moroccan-Spanish cooperation.

INTRODUCTION

L'afflux des mineurs marocains non accompagnés ou séparés (MENA)¹ en Espagne, est considéré comme l'une des questions les plus visibles et les plus controversées de la crise d'immigration européenne. En effet, l'Espagne a dû faire face à des vagues importantes de jeunes marocains non-accompagnés qui y sont venus de leur propre chef à l'insu de leurs proches, ou le plus souvent ayant le consentement de leurs parents et de leurs familles, avec une motivation commune de chercher hors frontières un avenir Meilleur.

À la fin du XXe siècle, la transition migratoire en méditerranée a obligé les deux pays, marocain et espagnol, à collaborer dans le domaine migratoire qui est d'intérêt commun, et de partager leurs

soucis sur des questions d'ordre sécuritaires liées au contrôle des frontières et à la gestion de la mobilité. Cette régionalisation de la gestion des flux a contribué à une redéfinition du système migratoire euro-africain en multipliant les chemins des migrations, de la part des migrants, pour tenter de contourner les zones de contrôle et les postes frontières.

Or, si la dynamique transnationale des migrants se caractérise par la complexité des relations conçues par ces derniers envers leurs pays d'origine et d'accueil à la fois, la gestion transnationale des mouvements migratoire, quant à elle, traduit la volonté d'une mainmise par les pouvoirs publics et les institutions régionales sur la régulation des flux de migrants. Etant ainsi, la position géographique des deux pays voisins, marocain et espagnol respectivement au sud et au nord de la méditerranée, semble présenter un phénomène migratoire au visage social, juridique, et humain exceptionnel.

¹ La notion « mineurs non accompagnés ou séparés MENA » dans cette étude renferme la définition de la réglementation espagnole en vigueur inspirée elle-même, par les traités internationaux et régionaux en la matière, tel qu'il sera expliqué plus bas. Les termes « mineurs marocains non accompagnés MENA » et « mineurs isolés marocains », reflètent dans cet article, la même connotation.

De surcroît, le clivage nord/sud dans le bassin méditerranéen aussi bien socio-économique que culturel constituent une opportunité d'analyse de la question des mineurs isolés marocains au regard du rôle actuel des frontières. D'un côté, le Maroc représente la dernière étape du projet migratoire avant de rejoindre 'l'eldorado' européen, et d'un autre côté, l'Espagne est considérée comme la porte d'entrée en Europe avec les enclaves de Ceuta et Melilla dans le continent africain.

Partant, les cas espagnol et marocain se démarquent par la croissance rapide et violente des vagues de MENA marocains dont la situation administrative irrégulière renforce davantage la fragilité de ce groupe, en formant, ainsi, une catégorie à part qui se distingue par son statut spécifique au niveau juridique et humain.

Cette situation a provoqué de nombreuses tensions entre les deux pays voisins, et au sein même de l'Espagne qui se trouve, souvent dans l'incapacité de juguler ces flux, ayant un effet dévastateur sur le pays, et donc, submergée par le nombre de mineurs isolés marocains sur son territoire.

Depuis les années 90, la question des mineurs marocains non accompagnés sur le territoire espagnol a commencé à s'inscrire à l'ordre du jour sur la scène politique et médiatique, elle s'est accentuée à partir des années 2000 avec le développement technologique et la prolifération des réseaux transnationaux.

A ce titre, La politique espagnole restrictive de l'immigration et la lutte contre l'immigration clandestine, s'appuyant sur une logique sécuritaire régionalisée à tous les pays de l'union européenne, a créé une crise humanitaire qui a attiré l'attention de la communauté internationale.

De ce fait, la double condition juridique des jeunes marocains non accompagnés en

tant que mineurs et migrants a créé un paradoxe. Ils sont mineurs, porteurs d'un statut nécessitant une protection à caractère international. En revanche, ils sont des migrants en situation irrégulière, transgressant la réglementation espagnole régissant la condition des étrangers. Il convient de noter que les mineurs marocains non accompagnés sont les premiers à former cette catégorie de migrants en Espagne.

Ces enfants composent une catégorie plutôt hétérogène. Il s'agit d'abord d'un groupe de mineurs marocains provenant, au début des années 2000, de la région du Nord du Maroc, avant que ce phénomène ne s'étende aux autres régions du pays. Les mineurs isolés marocains sont porteurs de projets économiques nourris par les disparités de la zone de fractures du bassin méditerranéen, ce qui en fait une migration à caractère économique. La majorité des enfants sont issus d'un milieu familial très pauvre, au revenu instable. D'autres, sont orphelins ou ayant quitté le foyer conjugal, et se trouvent en situation de rue temporaire ou permanente (certains enfants sont dans des centres de sauvegarde marocains, d'autres sans abri). Ces enfants en situation difficile, dont la tranche d'âge est très large (parfois ne dépassant pas 10 ans), sont non scolarisés, déscolarisés ou encore n'attachent guère d'importance à l'école. Autrement dit, les grandes différences entre les régions du Maroc et les classes sociales de la population marocaine, en termes de ressources économiques, technologiques, culturelles et autres, constituent les facteurs déclencheurs de l'émigration des enfants marocains vers l'Espagne²

² Selon l'Enquête Panel de Ménages de l'observatoire national du développement humain 2019, les jeunes de 15 à 24 ans qui sont sans emploi, hors du système scolaire et sans formation (NEET) représente 28,5% soit 1,7 million de jeunes sur 6 millions de jeunes de la même tranche d'âge. Pour plus d'informations : rapport de l'enquête

En 2015, environ 25.000 enfants en situation de rue recensés par les associations au Maroc (l'Eco.ma, 2021)³. Cela dit, ces jeunes frustrés et incapables de se prendre en charge, recourent à des procédés prohibés selon les règles d'accès à la frontière espagnole, et représentent des proies faciles pour les réseaux de trafiquants. Pourtant, ils sont déterminés à fuir les polices marocaines et espagnoles dans les ports et aux postes de frontières, et vivre l'aventure du rêve européen enraciné dans la jeunesse marocaine de toutes les époques. A leur arrivée en Espagne, la plupart d'entre eux ne possèdent pas les papiers d'identité valables. Un bon nombre de ces personnes sont identifiées comme mineurs non accompagnés par leur aspect physique, et bénéficient du système de protection d'enfance. D'autres enfants, dont l'âge est de 15 ans ou plus et moins de 18ans révolus, ne sont pas reconnus comme tel, souvent à tort. Par conséquent, ils sont soumis aux tests d'évaluation de la minorité et de l'isolement, et risquent d'être exclus de cette protection en cas de déclaration de majorité.

Cette étude s'interroge sur les logiques des pouvoirs publiques et des institutions régionales qui façonnent le contrôle des frontières et la condition de vie des mineurs marocains non accompagnés en Espagne.

Etant ainsi, nous allons examiner, d'un côté, le rôle des frontières dans les migrations contemporaines à travers l'exemple maroco-espagnol, et déterminer, d'un autre côté, les modalités effectives de la mise en œuvre de la protection des mineurs isolés marocains, qui illustrent un décalage entre les engagements

« les NEETS au Maroc. Analyse qualitative » ONDH/UNICEF, 2019.

³ Journal les inspirations Eco.ma, « protection de l'enfance : un nouveau programme pour les enfants en situation de rue » 15 septembre 2021.

internationaux des deux pays et la réalité vécue par les MENA marocains.

Cette démarche scientifique repose sur une approche inductive. Nous nous intéresserons à interpréter les actions des pouvoirs publics espagnols et marocains, orientées à contrôler les mouvements des MENA marocains, à travers la régionalisation de la gestion migratoire. Nous analyserons également, le cadre juridique régissant ces mineurs que ce soit la législation espagnole, ou les instruments régionaux et internationaux en la matière.

Les rapports officiels basés sur l'analyse de terrain effectués par des structures gouvernementales, et des ONG, ainsi que la documentation scientifique, et les témoignages de la société civile traduisant l'expérience des mineurs isolés marocains en Espagne notamment dans les centres d'accueil, nous donnera l'occasion à un examen approfondi de la portée de la protection de ces enfants eu égard aux dimensions des droits humains et leurs limites dans la pratique.

I- Le rôle transnational de la gestion des frontières maroco-espagnoles

L'union européenne/Espagne (en vertu du principe de solidarité) a adopté une politique migratoire visant à intensifier la coopération avec les pays tiers de la rive sud de la méditerranée en matière de gestion de la migration légale (travailleurs saisonniers, demandeurs d'asile, étudiants et chercheurs...).

Toutefois, elle a imposé une stratégie rigoureuse contre l'arrivée massive de migrants indésirables. Cette restriction à la mobilité des pays de l'union a eu un effet réversible, dans la mesure où elle a instauré chez les migrants, une logique de déviation aux conditions draconiennes d'accès aux frontières de l'Europe, et elle a produit des catégories de migrants au statut précaire et fragilisé. En effet, les

Changements des itinéraires migratoires, et les réseaux de passeurs transfrontaliers ont engendré une situation inédite, et ont révélé l'importance des frontières espagnoles considérées comme étant celles de l'Europe, et les frontières marocaines comme une zone de "passage des clandestins" vers les pays de l'Union européenne.

Devant cette situation, l'union européenne/l'Espagne ont favorisé une approche transnationale des migrations axée sur l'europanisation des politiques migratoires et la collaboration avec le Maroc en tant qu'un pays tiers par lequel transitent les migrants, en particulier, les mineurs isolés.

A. L'externalisation des politiques espagnoles de gestion des migrations au Maroc pendant le boom migratoire

Dans les années 80 et en particulier après son adhésion à l'union européenne, l'Espagne a connu une transition économique, politique et sociale profonde et rapide qui lui a permis d'acquiescer un statut de pays d'accueil⁴. Il faut relever à cet égard que, Les marocains forment la communauté d'immigrés la plus ancienne en Espagne. Cette communauté se caractérise par les nombreuses entrées essentiellement illicites⁵.

A l'instar de ces migrants adultes, les jeunes marocains non accompagnés sont les premiers mineurs isolés inventoriés en Espagne.

⁴ L'adhésion de l'Espagne à l'union européenne en 1986 lui a procuré un relèvement du niveau de vie, et de même, elle est devenue le principal pays européen des entrées irrégulières des mineurs isolés marocains. Elles se sont intensifiées après la crise sanitaire de 2020.

⁵ Les premières campagnes espagnoles de régularisations de 1985, 1991, 1996 ont enregistré une forte présence de la communauté marocaine en situation irrégulière.

Ces enfants tentent, en compagnie ces dernières années de mineurs isolés subsahariens, de franchir les frontières espagnoles terrestres à travers les enclaves de Ceuta et Melilla (au nord du Maroc) et maritimes via le détroit de Gibraltar, et ces dernières années les îles canaries (au sud du royaume marocain)⁶.

La croissance de ces vagues humaines était à la base de l'émergence de la question migratoire sur la scène politique espagnole, certes tardive par rapport aux pays d'immigration traditionnels, mais rapide et violente. D'où la mise à l'épreuve de l'attribution des deux pays voisins comme contrôleurs frontaliers face à la hausse des migrations irrégulières, et aux dispositifs déployés pour dissuader les départs éventuels en l'occurrence des mineurs marocains.

A ce stade, une Transnationalisation de la gestion des migrations est mise en place (le Transnationalisme des migrants est confronté à la Transnationalisation du contrôle frontalier). En effet, L'europanisation des politiques migratoires en Espagne a été assortie d'une action décentralisée sous forme d'externalisation desdits politiques aux pays limitrophes du territoire de l'union comme le Maroc.

Dans ce sens, l'union européenne a délégué, au Maroc, une partie de la responsabilité de la gestion des frontières sud de la méditerranée, et le renforcement du contrôle de l'émigration irrégulière

⁶ Le nombre des MENA marocains victimes de la migration irrégulière est en croissance continue. La projection du champ médiatique prolifère des images des mineurs qui risquent leur vie en essayant de franchir la barrière frontalière qui sépare les enclaves de Ceuta et Melilla du territoire marocain, ou embarqués dans des "pateras" pour traverser le détroit de Gibraltar via les villes du nord du Maroc (Nador et AL-Hoceima), ou en partant des villes du sud marocain (lâayoune et Tarfaya) pour affronter l'Atlantique avant d'arriver aux îles Canaries.

notamment des mineurs marocains vers le territoire espagnol et éventuellement en direction de l'Europe.

Or, ce contrôle contraignant des flux aux frontières maroco-espagnoles, pourrait engendrer des conflits d'intérêt. Ceci est clairement constatée lors de la crise survenue les 17 et 18 mai 2021 à Ceuta, lorsque le Maroc s'est dérobé à la suite des tensions diplomatiques avec l'Espagne, de son rôle de garde-frontière, et environ 2.000 mineurs⁷ ont franchi l'enclave de Ceuta dans une crise migratoire inédite entre les deux pays. La ville de Ceuta a vécu quelques jours de véritable angoisse occasionnée par les flux de migrants irréguliers dont un grand nombre de mineurs.

A cet égard, le parlement européen à travers sa résolution⁸ 'non contraignante' avait reproché au Maroc la violation des droits des enfants pour les avoir laissés prendre le risque de rejoindre la ville de Ceuta. De leur côté, les autorités marocaines ont dénoncé le contenu de cette résolution⁹ qui, selon eux, était dénué de tout fondement (le Figaro, 2021).

Au fait, Si les mesures d'expulsion devraient être prises pour le retour au Maroc des adultes qui étaient entrés irrégulièrement dans le pays, la situation est tout autre pour le groupe de mineurs, qui ont un traitement spécifique, eu égard à leur condition de minorité.

⁷ Amnesty international, rapport 2021/22, « la situation des droits humains dans le monde » page 201.

⁸ Parlement européen « résolution sur la violation de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant et l'instrumentalisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta » 2021/2747 (RSP).

⁹ Le Figaro/AFP « Maroc : le parlement dénonce la résolution sur les migrants mineurs » 11 juin 2021.

Nous pouvons relever le fait que, la recrudescence des flux des mineurs aux enclaves espagnoles, et par le sud marocain vers les îles canaries, remettent en doute l'effectivité de la politique migratoire dans le processus d'intégration régionale. Il s'agit, d'un paradoxe de la recomposition des flux migratoires générée par la transnationalisation de la gestion des migrations et du contrôle ferme des frontières.

Quoi qu'il en soit, un plan d'action a été mise en place aux débuts de la crise des MENA marocains à partir des années 2000.

Dans ce cadre, une coordination policière conjointe est représentée par les forces de sécurité chargées de la gestion des frontières, terrestres et maritimes, maroco-espagnoles. Ceux-ci renforcent leurs missions de surveillance par des moyens techniques hautement développés aux enclaves barbelés et à la frontière maritime espagnole (l'installation du système intégré de surveillance extérieur : SIVE). En général, la coopération sécuritaire tend à prévenir la migration irrégulière, et la lutte contre le trafic des catégories de migrants vulnérables, et la traite des êtres humains.

Nous constatons ainsi que, la question des mineurs non accompagnés se trouve au centre de la coopération diplomatique maroco-espagnole. C'était d'ailleurs la question primordiale de la première réunion du groupe de travail bilatéral sur l'immigration tenue en 2003¹⁰, en amont de l'accord maroco-espagnol, relatif au rapatriement des mineurs non accompagnés, tel que modifié par l'accord sur la coopération dans le domaine de la prévention de l'émigration clandestine des mineurs non accompagnés, de leur

¹⁰ Les deux ministres de l'intérieur espagnol et marocain ont signé un accord instituant un organe de coopération bilatérale sur la question migratoire.

protection et de leur retour concerté, du 6 mars 2007 (ratifié en 2013).

Cet accord prévoit un cadre commun de coopération conjointe pour la prévention de l'émigration illégale des mineurs non accompagnés en encourageant le développement social et économique des régions d'origine de ces mineurs. Dans ce contexte, L'Espagne a mis en œuvre des instruments financiers afin de combattre les causes profondes de la migration irrégulière dans le sens d'un co-développement (la promotion de la jeunesse marocaine), ainsi que sur la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains (24Info.ma, 2019)¹¹. L'accord insiste également sur l'adoption des mesures d'assistance et de protection pour les mineurs marocains non accompagnés qui se trouvent sur le territoire espagnol, et incite à leur retour assisté dans leur famille ou dans l'institution de tutelle marocaine, ainsi que leur réinsertion sociale.

Toutefois, cette coopération s'est révélée problématique, du fait qu'elle continue de faire des victimes aux frontières espagnoles, et de fabriquer une jeunesse déçue du décalage entre ses attentes des avantages de la mondialisation et la fermeture régionalisée des frontières européennes.

B. Le fondement légal de la protection à caractère international des MENA marocains

De prime à bord, il faut relever que la collaboration, au niveau de la protection des MENA notamment marocains n'est pas aussi stricte que celle du contrôle de leurs mouvements. En pratique, les enfants n'ont pas souvent accès aux services

¹¹ En 2019, l'Espagne a déclaré avoir démantelé un réseau de trafiquants de mineurs isolés marocains dont la plupart se trouvent dans la région d'Andalousie et dans les villes de Ceuta et Melilla (24Info.ma avec AFP, 11 avril, 2019).

d'urgence, ni aux soins de santé de base, et les autorités des deux pays ne collaborent pas toujours dans l'intérêt des enfants, de sorte que les mineurs sont renvoyés au Maroc sans soucis de les remettre à leurs familles ou aux agences de services sociaux spécialisés.

Pourtant, les deux pays se sont engagés à respecter le droit des enfants sous leur compétence, et favoriser l'application des dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant.

Du côté marocain, la promotion de l'enfance est parmi les priorités du pays, en conformité avec la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les conventions interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradant. Il opère également en fonction de l'observation des nations unies (comité des droits l'enfant) n°5 (2003) concernant les mesures d'application générales de la convention relative aux droits de l'enfant.

De son côté, l'Espagne agit en application des traités internationaux susmentionnés, en plus, des normes régionales européennes dans ce domaine, qui prévoient la protection des enfants isolés quelques soient leurs origines à titre identique avec les enfants espagnoles. Ces engagements sont d'ailleurs repris dans la législation nationale.

en 2019, l'Espagne a déclaré avoir démantelé un réseau de trafiquants de mineurs isolés marocains dont la plupart se trouvent dans la région d'Andalousie et dans les villes de Ceuta et Melilla (24Info.ma avec AFP, 11 avril, 2019).

Cependant, Ce dispositif réglementaire ne s'applique pas de manière uniforme à tout le territoire espagnol, il peut être interprété différemment d'une entité régionale à l'autre, en raison de la décentralisation de la mise en œuvre en matière de protection de l'enfance, relevant de la compétence des

communautés autonomes (comme nous allons observer). Des disparités de traitement existent notamment dans les cités autonomes de Ceuta et Melilla, qui regroupent le grand nombre de mineurs marocains non accompagnés. Les conditions réservées à ces mineurs dans ces deux villes sont qualifiées, par les organisations non gouvernementales, d'effroyables.

Toutefois, il convient d'identifier les mineurs non accompagnés par rapport à la législation nationale espagnole. En effet, l'article 189 du règlement de la loi organique sur les droits et libertés des étrangers et leur intégration sociale en Espagne, (cette dernière désignée ci-après :LOEX), fait référence aux "mineurs non accompagnés" en tant qu'étrangers âgés de moins de dix-huit ans qui arrivent sur le territoire espagnol sans être accompagnés d'un tuteur ou un curateur, ou en compagnie d'un ou plusieurs personnes qui ne sont pas leurs représentants légaux¹².

Ce terme emprunte sa définition au droit international (convention internationale relative aux droits de l'enfant), à l'observation n° 6 (2005) des Nations Unies sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, et se réfère, au même titre, au droit communautaire notamment La résolution du conseil de l'union européenne du 26 juin 1997¹³.

¹² Article 189 du règlement 557/2011 tel que modifié par le décret royal 903/2021, qui approuve la loi organique 4/2000 LOEX, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.

¹³ La résolution 1997 désigne les mineurs non accompagnés comme les ressortissants de pays tiers âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres, soit délaissés par un adulte après l'accès à ces territoires, ou non accompagnés dès le départ d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume. Quant à l'observation n° 6 (2005) du comité des droits de l'enfant, elle décrit les mineurs séparés,

De ce fait, ces mineurs, qui ne sont pas en compagnie d'une personne qui les prennent en charge à titre principal, représentent une particularité à l'égard des deux pays créant une situation juridique et politique à part.

Ce sont des enfants et donc, frappés d'incapacité juridique qui reste relative selon l'âge et le niveau d'expression de chaque mineur. Ils rentrent, en parallèle, dans la catégorie des migrants en situation irrégulière, compte tenu de la condition des étrangers en Espagne.

Au nom du régime de la protection de l'enfance dans les situations à caractère international, l'Etat espagnol se substitue à l'Etat marocain pour exercer sa tutelle sur ces mineurs isolés.

A cet effet, en vertu des droits humains les organes étatiques et les ONG doivent se mobiliser pour venir en aide à cette jeunesse isolée. L'Etat via ses entités centralisées intervient pour s'assurer de l'inscription des mineurs au registre central qui leur est destiné, négocie la procédure de leur rapatriement en tenant compte de leur intérêt. A son tour, le parquet veille au bon déroulement de la procédure de détermination de leur âge, et contrôlent les mesures de protection prises par les communautés autonomes. La police des étrangers et des frontières est également responsable de la protection des mineurs non accompagnés pour intervenir d'urgence selon la situation de détresse (desamparo) (article 172 du code civil espagnol). Quant aux communautés autonomes, elles se chargent par le biais des services de protection de l'enfance, à leur assurer la tutelle, l'accueil et l'hébergement, ainsi que les soins nécessaires, l'enseignement, et l'insertion socio-professionnelle.

comme les enfants qui peuvent être accompagnés par des membres adultes de leurs familles autres que leurs deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume.

Dans ce contexte, le rapport des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, et leur rapatriement, présenté en Espagne en 2021¹⁴, a exhorté les Etats à respecter l'interdiction des expulsions collectives. Il a encouragé également, les Etats à adopter une approche de la migration et de la gouvernance des frontières fondée sur les droits de l'homme, qui tient compte de l'âge des enfants, afin de prendre en considération leurs besoins et de veiller à ce que les droits de l'homme des migrants mineurs en situation irrégulière, soient toujours la considération première.

Néanmoins, la dichotomie migrant/mineur se reflète sur le cadre juridique régissant cette catégorie de migrants fragilisés. D'un côté, les mineurs sont soumis à la réglementation du droit des étrangers en Espagne, qui est du ressort exclusif de l'Etat central.¹⁵

D'un autre côté, le traitement de ces mineurs est déterminé par les dispositions du code civil espagnol, en particulier, l'article 172 qui renvoie à la situation d'abandon (*desamparo*) et oblige les autorités espagnoles à déclarer les mineurs isolés en tant que tel, et de les prendre en charge, conformément à la loi sur la protection juridique des mineurs (les modalités de la mise en œuvre de cette

protection relève de la compétence des communautés autonomes décentralisées)¹⁶

Quoique la loi sur la protection de l'enfance garanti aux mineurs étrangers en situation de risque, en dépit de leur condition administrative régulière ou non, le droit à l'éducation, à des soins médicaux et aux autres services publics. Il n'en demeure pas moins que les régions autonomes d'Andalousie, des canaries et les villes de Ceuta et Melilla qui constituent un point d'accès pour les enfants marocains et qui regroupent la plupart d'entre eux, sont dotées de centres d'accueil et de systèmes de protection inappropriés (mauvais environnement sanitaire, un degré élevé d'occupation de ces centres rend impossible le respect des mesures contre le Covid-19 d'après le rapport du médiateur en 2021).

De manière générale, le recensement des MENA se fait essentiellement au registre national des mineurs étrangers non accompagnés. Il dénombrait, au 31 décembre 2021, 3.048 mineurs étrangers sous tutelle ou accueillis dans des centres de protection de l'enfance en Espagne¹⁷. Plus de la moitié des mineurs sont des marocains de sexe masculin.

Toutefois, le rapport du médiateur a relevé des incohérences dans les données sur les mineurs avec la réalité des flux massifs des MENA en 2021. En effet, l'année en question a été marquée par une forte

¹⁴ Rapport des nations unies sur les moyens de répondre aux conséquences pour les droits de l'homme des mesures de renvoi de migrants sur terre et en mer, 21 juin- juillet 2021.

¹⁵ la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale désignée ci-après LOEX tel que modifiée par la loi 2/2009, le décret royal 903/2021 portant modification du règlement 557/2011 sur l'application de LOEX. Vu que la migration des MENA marocains est purement économique, nous n'allons pas évoquer loi 12/2009 relative au droit d'asile et à la protection subsidiaire.

¹⁶ la loi 8/2015 portant modification de la loi 1996 sur la protection de l'enfance accorde aux communautés autonomes et aux cités autonomes de Ceuta et Melilla la mise en place de leur propre politique en matière d'enfance et du système de leur protection, en se basant sur le critère de détresse défini par l'article 172 du code civil. En revanche, la compétence en matière de protection de l'enfance au Maroc relève du Ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la Famille.

¹⁷ Defensor del pueblo (le médiateur), rapport annuel 2021, page 16. Pour plus de détails du nombre d'inscrits entre 2009 et 2021, et leurs caractéristiques, voir : page 17 du même rapport précité du médiateur.

augmentation du nombre d'arrivées de mineurs aux îles Canaries, ainsi que la crise survenue à Ceuta en mai de l'année même, et par conséquent, le chiffrage exact devrait être revu et réexaminé tout au long de l'année 2022, pour connaître le véritable nombre de mineurs inscrits dans ledit registre. D'autant plus, Cette question se répercute sur la répartition des subventions prévues par le décret royal 1340/2018, visant à prendre en charge les dépenses des entités régionales de protection de l'enfance conformément aux données contenues dans le registre des mineurs.

De par-là, Le financement du gouvernement des régions autonomes et des villes de Ceuta et Melilla, en matière de prise en charge des enfants non accompagnés, est fonction du nombre d'enfants figurant sur le registre des mineurs. Or, ces deux villes, et les canaries, souffrent du grand nombre des enfants surtout marocains qui ne sont pas tous déclarés dans ce recueil, et revendiquent, par conséquent, des allocations additionnelles.

II- La mise en œuvre des droits de l'enfant : Une responsabilité partagée

Une fois les mineurs non accompagnés arrivent sur le territoire espagnol, ils peuvent bénéficier de la protection de l'enfance sous réserve de passer par une procédure d'évaluation de minorité conformément au droit. C'est une étape primordiale dans le parcours des jeunes marocains en Espagne, lorsqu'ils se présentent ou ils sont présentés par un conseil départemental pour une prise en charge, ou encore lorsqu'ils sont appréhendés par la police. Cette pratique résulte du droit des étrangers (article 190 du règlement d'application de la loi sur les étrangers 'LOEX').

A. La portée de la mise en œuvre opérationnelle de la protection de l'enfance

La procédure d'évaluation de l'âge des mineurs isolés en Espagne est une procédure obligatoire. En effet, Les suites de cette évaluation décideront du traitement réservés aux intéressés : soit les jeunes marocains sont reconnus mineurs, auquel cas ils sont pris en charge, et auront l'opportunité de résider d'office en Espagne. Soit, dans le cas contraire, ils sont majeurs en situation irrégulière, et risquent l'expulsion du territoire espagnol. Il faut soulever par ailleurs que, les conditions dans lesquelles se passe la procédure d'évaluation de la minorité et d'isolement différent d'une communauté autonome à l'autre.

La détermination de l'âge des MENA est une procédure qui s'opère en premier lieu par l'examen des papiers d'identité (en plus de l'apparence physique), et un entretien avec le mineur supposé.

Le recours aux tests médicaux intervient en cas de doute sur l'âge déclaré par le mineur sans papiers ou lorsque la validité des documents est suspectée.

A ce niveau, l'évaluation médicale de l'âge pour les détenteurs de papiers est une question controversée, parce que la personne présumée mineure titulaire d'un acte de naissance, d'un passeport, ou d'une carte consulaire des autorités marocaines est considérée comme tel sur la base des documents d'identité réguliers. De plus, la position de la jurisprudence espagnole va dans ce sens, puisqu'elle considère inutile d'infliger aux personnes ayant des documents d'identité, des tests complémentaires d'évaluation de l'âge¹⁸.

¹⁸ T. Sup., C. cv, n° 280/2013 et 1381/2013, 18/07/2014.

Le rapport annuel du médiateur de 2019 a signalé des violations aux droits d'un enfant marocain par le ministère public de Las Palmas. Ce dernier a émis un arrêté déclarant la majorité du citoyen marocain, en dépit de la validité des documents fournis par le mineur. Le motif du ministère public a été basé sur le risque élevé des informations erronées que peuvent contenir ces documents en raison du système d'auto-certification, qui repose sur des déclarations de l'intéressé sans en vérifier l'exactitude. Le Comité des droits de l'enfant est intervenu pour éviter le renvoi du mineur au Maroc. Bien qu'il ait été finalement déclaré mineur, il a été détenu dans un centre de détention pour étrangers (CIE) pendant une longue période de 60 jours, ce qui a constitué une atteinte grave aux droits de l'enfant.

S'agissant de la détermination médicale de l'âge de l'intéressé, elle est dévolue au ministère public. Celui-ci fait appel aux services sanitaires compétents, selon la législation des étrangers en vigueur.

La loi impose le respect de la dignité et de la santé de l'intéressé, qui doit être informé, en présence d'un interprète de la nature des examens à effectuer, et doit être consentant avant la réalisation des tests, tout en sachant les conséquences de son refus²⁰, le cas échéant.

De manière générale, Les autorités espagnoles se basent sur une expertise médicale, avec examen osseux (méthode de Greulich et Pyle) dont le résultat déterminera l'âge officiel du jeune. Il faut

¹⁹ *Defensor del pueblo (le médiateur), rapport annuel 2019, page 191.*

²⁰ *Site internet Sénat, Étude de législation comparée n° 297 - octobre 2021, explique que « Les mineurs étrangers non accompagnés en Espagne » : "En cas de refus de tests médicaux en présence des policiers, l'étranger est conduit devant le procureur qui, après avoir reçu sa déposition et étudié les circonstances du dossier, pourra déterminer qu'il est majeur, limitant ainsi l'application de la présomption de minorité".*

noter à ce titre que même si le rapport médical indique une importante marge d'erreur, celle-ci n'est pas prise en faveur des mineurs. Les différents instituts de médecine légale ont accès aux tests médicaux effectués tout au long de l'année.²¹

Une fois la minorité établie, les autorités espagnoles considèrent que les mineurs sont en situation de "desamparo". En conséquence, ils sont remis aux services de protection de l'enfance qui deviennent leurs tuteurs.

Le mineur doit être informé, par écrit en présence d'un interprète, sur son droit à la protection internationale, sur la procédure prévue pour sa demande, et sur la réglementation en vigueur de la protection des mineurs (article 190 du règlement d'application de LOEX).

La prise en charge par les services de protection des mineurs régularise d'office leur séjour. Les MENA ont droit à l'hébergement, l'éducation, la santé, l'assistance juridique, et l'accès au marché du travail dès l'âge de 16 ans. Cependant, des retards dans la délivrance des documents officiels conformément à la loi, sont fréquemment constatés par les ONG.

Eu égard à cette situation, les MENA n'ont droit à un permis de séjour qu'après la constatation de l'impossibilité du retour, ou après avoir passés la période prévue pour la tutelle. Il est à relever que, cette période de tutelle était de neuf (9) mois avant de pouvoir demander l'autorisation

²¹ *une radiographie du carpe pour déterminer l'âge des os est réalisée, et d'éventuels tests complémentaires si nécessaire notamment la panoramique dentaire. Dans les villes de Ceuta et Melilla et en Andalousie, le médiateur affirme recevoir de nombreuses plaintes concernant un manque de pertinence des preuves médicales, et dans la quasi-totalité des procédures en Andalousie, seule une radiographie du carpe est effectuée, Sans autres examens complémentaires et sans intervention médico-légale.*

de séjour. Le règlement 930/2021, apportant modification à la législation sur les étrangers en 2021, a réduit cette dernière à trois (3) mois en faveur des MENA (article 196 du règlement 930/2021)²². En outre, cette nouvelle réglementation a introduit des modifications dans les titres de séjours en faveur des MENA à partir de 16 ans les autorisant à travailler légalement à l'instar des autres mineurs étrangers.

A l'âge de 18 ans, les jeunes doivent quitter le centre d'accueil parce que la tutelle arrive à terme. Cependant, les récentes modifications apportées par le décret 930/2021, ont facilité aux jeunes majeurs la régularisation de leur situation après leur majorité. Ledit règlement a allégé les conditions de renouvellement des permis de séjour. Les jeunes peuvent désormais, user de leurs titres de séjour obtenu pendant leur minorité, jusqu'à leur date d'expiration, sans avoir besoin à les renouveler une fois la majorité atteinte comme c'était le cas avant la modification des dispositions de la loi. De surcroît, les conditions financière exigées pour le renouvellement des autorisations de séjour, ont été revues à la baisse.

Ainsi, ce nouveau décret royal, adopté le 19 octobre 2021, modifiant certaines dispositions de la réglementation liée à l'immigration a simplifié les procédures administratives pour les mineurs non accompagnés, pour une meilleure intégration des jeunes dans la vie socio-professionnelle. Nonobstant, l'évaluation de ces modifications sur l'amélioration des conditions de vie des MENA ne peut être réalisée dans l'immédiat, mais ce qui est certain, c'est le poids de ces acteurs "pourtant vulnérables" sur la scène

²² Néanmoins, il existe des retards dans le traitement des autorisations de séjour des mineurs, ce qui amène plusieurs MENA à atteindre la majorité sans avoir eu le permis de résidence, et se retrouvent sans papiers en situation irrégulière.

politique nationale et régionale des pays concernés.

Quant au rapatriement des MENA marocains, il est régi par les articles 191 et suivants du règlement approuvant la loi sur les étrangers LOEX, et par L'accord entre l'Espagne et le Maroc relatif à la coopération dans le domaine de la prévention de l'émigration clandestine des mineurs non accompagnés, de leur protection et de leur retour concerté, conclu à Rabat le 6 mars 2007, ratifiée en 2013²³.

L'éloignement est généralement fondé sur l'intérêt supérieur du mineur en vue du regroupement avec sa famille ou la mise à disposition des services de tutelle du pays d'origine. La décision est notifiée par écrit à l'enfant, assisté d'un avocat et d'un interprète, à l'entité chargée de la tutelle, et aux organismes intéressés.

L'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant accorde la priorité à l'intérêt de l'enfant en stipulant que « toutes les décisions qui concernent les enfants, doivent prendre en considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant ». En regard de la notion de "l'intérêt supérieur de l'enfant", elle n'a pas une définition précise, son interprétation n'est pas unanime dans les pays d'accueil. Néanmoins, cette ambiguïté se traduit en faveur de la logique sécuritaire et de l'intimidation de la mobilité des mineurs vers l'Espagne. En tout cas, l'éloignement reste le choix prioritaire au moment même de la prise en charge des mineurs isolés marocains.

Néanmoins cette possibilité de rapatriement, est considérée par le législateur espagnol, comme un regroupement familial qui préserve le bien être de l'enfant et son évolution dans un environnement familial favorable à sa

²³ Bulletin officiel espagnol n° 70 en date du 22 mars 2013.

santé mentale et physique. Toutefois, ce choix est d'une interprétation subjective de la part des autorités espagnoles, et très souvent au détriment de l'intérêt de l'enfant. La plupart des cas sont renvoyés sans être auditionnés, sans entretiens avec leurs familles au Maroc. En août 2021, lors de la crise migratoire à Ceuta comme expliqué précédemment, les autorités espagnoles ont renvoyés 55 mineurs isolés au Maroc²⁴. Ces renvois étaient collectifs (considérés comme des expulsions), sans respect de la procédure qui exige une coopération avec le Maroc qui devrait communiquer les dossiers des MENA à l'Espagne, afin de les traiter cas par cas pour privilégier l'intérêt de chaque mineur selon sa situation spécifique. Eu égard à cette situation, le tribunal de Ceuta, Sollicité par les ONG, a suspendu ces renvois momentanément pour vérifier leur légalité.

B. Le séjour des MENA marocains : un mal nécessaire

Les centres d'accueil relèvent soit directement des entités publiques chargées de l'enfance, soit des ONG reconnues et financés par l'Etat. Conformément à la gestion décentralisée, les autorités autonomes assument le financement d'accueil et la prise en charge des MENA, suivant le budget alloué en fonction du nombre des inscrits dans le registre des mineurs. Cependant, des entités comme les canaries, les villes de Ceuta et Melilla sont particulièrement exposées, en tant que point d'accès, à un afflux massif de MENA, et les versements attribués ne suffisent pas à créer des centres d'accueil d'urgence, ni à subvenir aux besoins des mineurs.

Dans cet ordre d'idées, Les dispositions concernant la protection, les soins et l'enseignement... garantis par la loi, sont

²⁴ Amnesty international, rapport 2021/22, « la situation des droits humains dans le monde » page 201.

peu considérées devant l'accroissement des flux des MENA, le manque des subventions, et la soustraction des responsables des enfants à leur devoir humain.

Les conditions de vie des MENA sont critiques dans les centres d'accueil de Ceuta, Melilla, et les canaries. D'autant plus que la majorité des marocains sont hébergés dans ces centres. Cette situation a suscité l'intervention du médiateur, des ONG, et de la société civile, qui constatent chaque année un taux de fugue élevé des mineurs marocains de ces centres. Le débordement dont souffrent les services de protection de l'enfance dans ces zones a exigé l'adoption des mesures pour la prise en charge solidaire de ces mineurs entre les différentes communautés, afin d'éviter le surpeuplement des entités et la saturation des centres.

Cela dit, une intervention s'est avérée nécessaire en termes d'organisation et de solidarité pour identifier les besoins, et subventionner les entités en question sur la base des données recueillies.

Le centre pour mineurs La Purísima à Melilla hébergeait en 2018 un nombre de mineurs dépassant le triple de sa capacité (rapport du médiateur, 2019). Ce surpeuplement a provoqué des irrégularités au niveau de la qualité du séjour des MENA en matière de soins, de nourriture, d'enseignement...

Le Centre San José-Hadúa Ceuta connaît, à son tour, une situation précaire au niveau de la scolarisation. Une négligence dans le système de l'enseignement, de l'inscription à l'école, et dans l'apprentissage de la langue, sachant que la loi espagnole exige un enseignement obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans. Un projet d'urgence a été lancé depuis 2013 pour améliorer les conditions de séjour des mineurs, encore inachevé à la date du rapport du médiateur en 2019 !

Dans ces centres, les enfants sont également privés de la carte sanitaire (tarjetas sanitaria) qui permet l'accès gratuit au système de santé public, alors que c'est un droit accordé par la loi.

Devant une telle situation, la responsabilité est partagée, elle incombe aux deux pays espagnol et marocain, selon la convention de la Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs du 5 octobre 1961.

L'Etat marocain serait responsable de la protection des mineurs en tant que citoyens marocains en préservant leur intégrité physique. Ce qui revient à dire, que les autorités marocaines doivent assumer, entre autres, leur responsabilité d'intervention dans les cas d'urgences, de soins nécessaires, et de la réinsertion des enfants, lors du rapatriement assisté, auprès de leurs familles ou le cas échéant, au sein des organismes de tutelle dédiés à la protection des mineurs.

La responsabilité serait aussi grande pour l'Espagne, en tant que pays d'accueil des MENA marocains. D'après les articles 8 et 9 de la convention précitée, en cas de danger pour les MENA, l'Espagne devrait assurer leur protection immédiate tant qu'ils se trouvent sur son territoire. Ceci étant, l'Etat, et les entités impliquées dans la protection des mineurs assument l'entière responsabilité.

CONCLUSION

Si la loi sur la protection des mineurs protège les enfants contre les violences et les abus, elle n'aborde pas « la violence et l'excès institutionnels ». Les mineurs marocains isolés sont victimes des conditions de vie instables et précaires dans leur pays, ils sont exploités par les réseaux de trafiquants de toutes sortes, et s'exposent, souvent, au racisme, à la violence et au mauvais traitement des établissements destinés à les protéger en Espagne.

Le projet migratoire qui a commencé par un rêve de l'eldorado espagnol et européen, et une motivation d'une jeunesse déterminée à défier les barbelés des enclaves espagnoles, la mer méditerranéenne, et celle atlantique pour une vie meilleure, s'évapore devant un avenir incertain!

Certes, l'instauration des lois sur l'immigration est un droit discrétionnaire des Etats en vertu du principe de la souveraineté étatique, sous réserve de l'observation des droits fondamentaux des personnes. Chaque Etat est libre d'imposer les règles d'accès à son territoire, et de séjour des étrangers (visas...), mais lorsqu'il s'agit d'enfants isolés incapables d'ester en justice et sans degré de discernement adéquat, il est essentiel de faire valoir l'intérêt de l'enfant en dépit de toute autre considération. Les MENA sont le produit du transnationalisme des migrants mais essentiellement de la politique transnationale des migrations des pays du nord de la méditerranée.

Les mineurs isolés marocains sont porteurs de projets qui devraient être respectés et pris en considération dès leur identification. L'intérêt supérieur de chaque mineur à part, devrait être prioritaire, et le fil conducteur de la recherche d'une solution durable, de la part de l'Espagne et du Maroc.

Une approche individualiste reposant sur le concept d'un projet de vie pour l'enfant s'avère utile. Le plan du projet de vie consiste à réunir l'enfant (assisté par un ou plusieurs professionnels) avec les autorités espagnoles, afin de le connaître davantage et se renseigner sur ses origines, ses raisons de migration, et élaborer les perspectives de son avenir suivant les particularités qu'il présente. Ce sont des solutions durables qu'il faut prendre en considération, sans lesquelles, la problématique des MENA marocains va s'accroître davantage sans issue réelle.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Amnesty international, (2022), « la situation des droits humains dans le monde » rapport 2021/22.

Décret royal 557/2011, du 20 avril, portant approbation du règlement de la loi 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne de leur intégration sociale, après sa réforme par la loi organique 2/2009. Bulletin Officiel Espagnol n°103, 30 avril 2011.

Décret royal 903/2021, du 19 octobre, portant approbation du règlement de la loi 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne de leur intégration sociale, après sa réforme par la loi organique 2/2009, approuvé par le décret royal 557/2011. Bulletin Officiel Espagnol n° 251, de 20 octobre 2021.

Defensor del pueblo (le médiateur), rapport annuel 2019.

Defensor del pueblo (le médiateur), rapport annuel 2021.

GABRIELLI L., (2011)« La construction de la politique d'immigration espagnole : ambiguïtés et ambivalences à travers le cas des migrations ouest-africaines » Thèse de doctorat en Science politique, sous la direction de Daniel C. BACH, Bordeaux ; 479p.

Giménez R.C (1998-1999), « L'immigration en Espagne », in Confluences Méditerranée, N° 28 Hiver p. 121-132.

Hernandez D.S (2009/5) « mineurs isolés étrangers en Espagne » in Migrations sociétés, n° 125 p 161-173.

Khachani M (2002), « La question migratoire dans les relations entre le Maroc et l'Espagne » in Migrants, n°21, p.156-172.

LOPEZ.SALA A.M.,(2003), « Politique migratoire et discrimination dans le cas espagnol », in Confluences Méditerranée, N°48 ; p. 137-142.

Loi organique 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Bulletin Officiel Espagnol n° 10 du 1 décembre 2000.

Loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique des mineurs, modifiant partiellement le Code civil et la loi de procédure civile. Bulletin Officiel Espagnol n° 15 du 17 janvier 1996.

Loi organique 8/2015, du 22 juillet, modifiant le système de protection des enfants et des adolescents. Bulletin Officiel Espagnol n° 175 du 23 juillet 2015.